

БИНОЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ФИЗИК-ТЕХНИК ТАЪЛАБЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

*Ахатова Насиба Салимовна,
Миралимов Миррахим*

Тошкент архитектура қурилиш институти

Аннотация: Саноат биноларини вариантли лойиҳалашда қуриладиган иншоотларни ҳар томонлама сифатли қурилишини таъминлаш учун уларнинг физик техник ҳолатини инобатга олиб лойиҳалаш жудда муҳим ҳисобланади. Шу боисдан бу илмий мақолада жудда муҳим таълаблар ишлаб чиқилди.

Аннотация: При вариантном проектировании промышленных зданий очень важно проектировать возводимые конструкции с учетом их физического и технического состояния, чтобы обеспечить полноценное качество строительства. Поэтому в данной научной статье выработаны очень важные требования.

Annotation: In the variant design of industrial buildings, it is very important to design the constructions taking into account their physical and technical condition in order to ensure the full quality of construction. Therefore, very important requirements have been developed in this scientific article.

Калит сўз: Саноат бинолари, физик техник асослар, малум техник таълаблар, ҳаво муҳитининг оптимал ҳолати, руҳсат этилган этажлар.

Тадқиқот мақсади: Ишлаб чиқариш биноларига қўйиладиган техник таълаблар технологик жараёнлар оқими ва одамларнинг меҳнат фаолиятига салбий тасир кўрсатмаслигини таъминлаш.

Ушбу таълабларга қуйдагилар кирди. Физик техник таълаблар:

Мақсадга мувофиқ ишлаб чиқариш бинолари техник талаблар тўплами қўйилади, уларнинг қондирилиши функционал ва технологик жараён оқими ва ишлайдиган одамларнинг меҳнат фаолияти учун мақбул шароитларни таъминлаши керак.

Ушбу комплексга қуйидагилар киради:

Физик-техник ва санитар-техник таълаблари Бинонинг космик режалаштириш ечимига қўйиладиган таълаблар бинонинг таркибига, уларнинг параметрларига, ўзаро боғлиқлигига ва бинонинг қаватлар сони этиборга олиш зарур.

Архитектура ва техник эстетика ёрдамида ишчилар учун қулай ва хавфсиз меҳнат шароитларини шакллантириши керак бўлган бино ва унинг ички қисмининг меъморий ва композицион ечимига талаблар мавжуд.

Уларга қўйиладиган барча талаблар мажмуасининг саноат биноларини лойиҳалаш жараёнида қониқиш иқтисодий мақсадга асосланган бўлиши керак, бу еса камайтирилган харажатлар кўрсаткичида ифодаланади.

Бир қатор ишлаб чиқариш жараёнлари зарарли газлар, ортиқча иссиқлик ва намлик, зарарли кимёвий моддалар ва аэрозолларни ички ҳавога чиқариш билан бирга келади. Одамлар учун хавфсиз бўлган ҳаводаги зарарли моддаларнинг рухсат етилган максимал концентрацияси (МПС) санитария меъёрлари билан белгиланади. Шунингдек, бир қатор зарарли омиллар ва уларнинг бирикмаларининг бино тузилишига ҳалокатли таъсирини ҳисобга олиш керак

Саноат биноларининг хавфсизлигига қарши курашнинг асосий воситаси уларнинг зарарли жараёнларини аниқлаш уларни бартараф этиш. Бундай шароитда ҳисоб-китоблар натижасида ишлаб чиқилган ва саноат биносини

лойихалашда акс еттирилган меъморий ва қурилиш воситалари муҳим рол ўйнайди.

Ишлаб чиқариш биносида қулай меҳнат шароитларини таъминлашнинг асосий чораларидан бири бу хонада ҳаво алмашинуви интенсивлигини оширишдир. Ҳаво алмашинуви табиий ва сунъий (механик) шамоллатиш, шунингдек, кондиционер ёрдамида амалга оширилади.

Табиий шамоллатиш натижасида амалга ошириш:

Ташқи деворлар материалнинг тешиклари орқали хонага ҳаво кириб бориши натижасида келиб чиқадиган ҳаво алмашинуви.

Оддий шамоллатиш (дөразалар, ойналар, трансомлар орқали уюшмаган ҳаво алмашинуви).

Аэрация (уюшган бошқариладиган ҳаво алмашинуви).

Ҳаво шамоллатишини кун давомида, шунингдек йил давомида ҳарорат ва намлик ўзгариши кичик бўлган биноларда ишлатишга рухсат берилади.

Аэрация майдони ҳисоблаш йўли билан аниқланади. Ҳаво оқими ташқи деворларнинг пастки қисмида жойлашган тешиклар (дөразаларнинг қанотлари) орқали содир бўлади, егзоз бино қопламасидаги тешиклар орқали амалга оширилади.

Аэрация талаблари саноат биносининг ҳажмли ва конструктив ечимига сезиларли таъсир қилади. Механик (сунъий, мажбурий) шамоллатишга асосан ишлаб чиқариш хонасида ҳарорат ва намликнинг кескин ўзгаришини бартараф этиш учун ишлатилади, унинг манбаи кўпинча ушбу хонада жойлашган турли хил қурилмалар.

Натижалар:

Турли фасллардаги даврлар учун доимий иш жойларида Оптимал ҳаво параметрлари 1-жадвалда келтирилган. (маълумотлар доимий иш жараёнида ўрганилди ва таҳлил қилинди).

Ишлаб чиқариш жойидаги ҳаво муҳитининг хусусиятлари

1-жадвал

Ишлаб чиқариш жойидаги ҳаво муҳитининг оптимал ҳолати				
Мавсум олдидан	Ташқи ҳарорат	Ҳаво ҳарорати	Намлик	Ҳаво тезлиги
Қиш	-25	+18 дан +24 гача	50-30	0.3-0.5 гача
Баҳор	-12	+16 дан +22 гача	50-30	0.3-0.5 гача
Ёз	+35	+20 дан +26 гача	50-30	0.3-0.5 гача
Куз	+18	+14 дан +22 гача	50-30	0.3-0.5 гача

Бу кўрсаткичлар ҳисобга хонанинг мақсади олиши керак, космосга иссиқлик релизлар (ишлаб чиқариш жараёни билан бирга), иш шароитлари - оғир, ўрта, енгил бўлиши мумкин.

Оптимал иш шароитларини яратишда муҳим омил бу ишлаб чиқариш хонасидаги ёруғлик режими, иш жойидаги ёруғлик даражаси. Кўпгина турдаги биноларнинг асосий кўриниши табиий ёритишдир. У саноат биносининг

Ёнғин хавфи бўйича саноат бинолари А, Б, В, Г, Д тоифаларига бўлинади.

Ҳар қандай тоифадаги хоналар билан ер сатҳидан 30 м баландликдаги кўп қаватли биноларда, ҳар бир қаватда энг кўп сменада ишчилар сони 15 дан ошмаган ҳолда, ташқи пўлат зинапоялар иккинчи ва ундан юқори қаватлардагиларга чиқиш вазифасини ўташи мумкин.

А ва Б тоифадаги биноларда табиий ёритгичли 3-турдаги тутунсиз зинапоялар ишлаб чиқилади.

Биноларнинг ёнғинга чидамлилиқ тоифалари ва даражасига қараб, меъёрлар қаватлар ва майдонларнинг рухсат этилган сонини белгилайди 2-жадвал

Рухсат этилган этажлар сонига мос майдонлар

2-жадвал

Био иншоотлар тури	Рухсат этилган қаватлар сони	Бинонинг қавати бўйича ажратилган ёнғин хавфсизлиги майдони		
		Бир қават	Икки қават	Уч ва ундан кўп қават
А ва Б	6 1	Чекланмаган 5200	Чекланмаган	Чекланмаган
В	8 3	Чекланмаган 5200	Чекланмаган 3500	Чекланмаган 2600
	2	25000	10400	-
Г	10	Чекланмаган	Чекланмаган	Чекланмаган
	3	6500	5200	3500
	6 1	Чекланмаган 20000	Чекланмаган -	Чекланмаган -
Д	10	Чекланмаган	Чекланмаган	Чекланмаган
	3	7800	6500	3500

Саноат биноларида, агар уларда доимий ҳаво параметрларини сақлаш зарур бўлса, ёнмайдиган материаллардан ёки баландлиги камида 1,8 м бўлган техник поллардан ясалган шифтлар жойлаштирилиши мумкин. Осма шифтларни А ва Б тоифадаги хоналарда лойиҳалашга йўл қўйилмайди.

Хулоса ва таклифлар

Агар энг кўп сменада ишлайдиган ходимлар сони 30 дан ошмаса, режалаштириш ер сатҳидан 15 м баландликда жойлашган барча қаватларда битта йўловчи лифт кўп қаватли бинода тақдим этилади.

Баландлиги 30 м дан юқори қаватгача бўлган бинолардалифт заллари йўлаклардан ва бошқа бинолардан 1-турдаги ёнғин бўлинмалари ва 2-турдаги ёнғин эшиклари билан ажратилган ҳолда таъминланиши керак.

Фойдаланган адабиётлар

1. Саноат ва фуқаро бинолари архитектураси (ўқув қўлланма) Тошкент-2020 йил Ғ.А. ҲАКИМОВ
2. Саноат Бинолари Жиззах – 2013 А.Жонузақов
3. ТАҚИ техника фанлар проф. М.Миралимов, ТАҚИ магистрант Н.С.Ахатоваларнинг “Physical and technical bases of apartment buildings” номли мақоласи 2021 Тошкент
4. ТАҚИ техника фанлар проф. М.Миралимов, ТАҚИ магистрант Н.С.Ахатоваларнинг “Bino va yer osti inshoatlarning fizik texnik asoslarini hisobga olgan holda seysmobardoshligini oshirish” номли мақоласи 2021-Тошкент

5. To‘ychiyev N.J., Mirxoshimov A.M., Plaxti K.A. Ko'chmas mulkni baholash asoslari. (O'quv qo'llanma.) — T., «Adolat», 2000.
6. Xobilov B.A. Inshootlar dinamikasi va zilzilabardoshligi. (O'quv qo'llanma.) - T., «O'qituvchi», 1988.
7. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
8. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
11. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
12. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
13. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.